

ART STUDIES

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ КАК ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ МОТИВОВ РАЗВИТИЯ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ КАЗАХСТАНА

Кайранов Е.Б.

*Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова,
доцент кафедры «Изящных искусств»
доктор философии (PhD),*

Баянова К.Г.

*Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова,
магистрант 2-курса ОП 7M02185-Живопись*

Бердикожя Ш.М.

*Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова,
преподаватель, магистр искусствоведческих наук*

CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT SILK ROAD AS ONE OF THE MODERN MOTIVES DEVELOPMENT OF EASEL PAINTING IN KAZAKHSTAN

Kairanov Ye.,

*T. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts,
Associate Professor of the Department of Fine Arts
Doctor of Philosophy (PhD),*

Bayanova C.,

*T. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts,
master student of the 2nd year education program 7M02185-Painting*

Berdikozha Sh.

*T. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts,
Lecturer, Master of Arts*

Аннотация

В статье рассматривается культурное наследие Великого шелкового пути как один из современных мотивов развития станковой живописи, являющейся источником творческого вдохновения. Благодаря этому казахстанские художники вносят определенный вклад и обогащают изобразительное искусство страны. В связи с этим, проводится анализ произведений живописи известных отечественных художников с целью определения ключевых сюжетов Великого шелкового пути. Авторы рассматривают данную тему, основываясь на работы казахстанских и зарубежных ученых, используя искусствоведческий анализ и историко-археологический методы исследования. В результате исследования отмечается важность изучения культурного наследия Великого шелкового пути как одного из современных мотивов развития станковой живописи. Великий шелковый путь является одним из уникальных явлений человеческой истории и продолжает сегодня быть источником вдохновения для многих художников.

Abstract

The article considers the cultural heritage of the Great Silk Road as one of the modern motives for the development of easel painting, which is a source of creative inspiration. Thanks to this, artists make a certain contribution and enrich the visual arts of the country. In this regard, the analysis of paintings by famous domestic artists is carried out in order to determine the key plots of the Great Silk Road. The authors consider this topic, based on the work of Kazakh and foreign scientists, using art history analysis and historical and archaeological research methods. As a result of the study, the importance of studying the cultural heritage of the Great Silk Road as one of the modern motives for the development of easel painting is noted. The Great Silk Road is one of the unique phenomena of human history and continues to be a source of inspiration for many artists today.

Ключевые слова: культурное наследие, Великий шелковый путь, станковая живопись, караван, восточный базар.

Keywords: cultural heritage, the Great Silk Road, easel painting, caravan, oriental bazaar.

Сегодня многим известно, что феномен «Великий шелковый Путь» (далее – ВШП) является одной из уникальных культурных ценностей для мирового сообщества. Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) стремясь к установлению мира посредством международного сотрудничества в данных областях

уже многие годы уделяет особое внимание изучению и сохранению огромного наследия, оставленного древними народами нынешним поколениям. В истории ВШП было несколько торговых путей между странами. И одна из них, связанная с Казахстаном: «третья международная торговая трасса - Степной Путь, проходил к северу от Средней Азии.

Он начинался в городах Северного Причерноморья, далее - через крупный античный город Танаис, расположенный в низовьях Дона, пересекал южнорусские степи, Нижнее Поволжье, Приаралье, а затем через южный Казахстан выходил на Алтай и Восточный Туркестан, где соединялся с основной трассой ВШП. Одно из ответвлений этой дороги от Северного Приаралья через Хорезм шло в Согдиану и далее на юг [1].

В 2018 г. первым Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым было опубликовано статья «Семь граней Великой степи», где одной из этих обозначенных семи граней является - 6. Великий шелковый путь. Как указано в данном пункте: «Уникальное географическое расположение Казахстана – в самом центре Евразийского материка – с древнейших времен способствовало возникновению транзитных «коридоров» между различными странами и цивилизациями. Начиная с рубежа нашей эры, эти сухопутные маршруты трансформировались в систему Великого шелкового пути – трансконтинентальную сеть торговых и культурных связей между Востоком и Западом, Севером и Югом Большой Евразии» [2]. Этот проект «Семь граней Великой степи» является продолжением государственной программы «Рухани жангыру», реализуемого с 2016 года. И через такие новые направления этой общенациональной программы становится актуальной модернизация многовекового наследия предков также и в изобразительном искусстве, особенно в эпоху цифровой глобализации XXI века. И в соответствии с указанными задачами в данной гос. программе в центре внимания история страны и необходимость объективного понимания роли народа в глобальной истории с учетом великих открытий, которые подарила человечеству казахская степь.

По возможности проведенных нами анализов уровня исследованности тематики статьи, было определено следующее. Казахстанская живопись в аспекте ВШП рассматривались в трудах таких отечественных ученых и искусствоведов, как Л.Р. Золотарева, Г.К. Шалабаева, Е.И. Резникова, О.В. Батурина. Полезными были некоторые исследования ученого-архитектора Абдыкаримовой Ш.Т. Также в исследовании были привлечены труды ученых-археологов К.М. Байпакова, Т.В. Савельевой, историка А.Б. Нурмухамедова, зарубежных ученых - археолога П.К. Дашковского и культуролога М.Д. Фоминой.

Необходимо отметить особое внимание во многих своих исследованиях к Шелковому пути в изобразительном искусстве Казахстана известного ученого искусствоведа и культуролога Л.Р. Золотаревой. К примеру, в одной из ее научных статей педагогики приведено следующее: «Актуализируется проблема сохранения культурного наследия Казахстана, в частности пространства Великого шелкового пути, занимающего значительное место в Программе ЮНЕСКО «Великий шелковый путь – путь диалога, взаимоотношения и сближения культур». В связи с этим особый интерес обретают культурные доминанты средневекового Казахстана: ислам

как тип культуры, города и археологические культуры, архитектура средневекового Казахстана» [3, С. 36]. В другой интересной статье ученый Л.Р. Золотарева рассматривает ВШП как источник вдохновения и творчества художников в контексте крупномасштабного гуманитарного проекта ЮНЕСКО «Великий Шелковый путь – путь диалога культур». В статье она отмечает, что тема ВШП вдохновляет известных художников Казахстана и евразийского пространства. Автор проводит искусствоведческо-культурологический анализ творческих поисков многих зарубежных и казахстанских художников. Также, в данном труде ученый обсуждает X Международный арт-симпозиум «Великий Шелковый путь», проведенный в Китае. И предлагает следующий вывод: «собранные воедино произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства позволяет судить о сопричастности современных художников к истории и осознанию себя преемниками вековых культурных традиций. Это их «новый Шелковый путь» [4].

Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание и на статью ученого-искусствоведа О.В. Батуриной, посвященной проблемам развития живописной школы Казахстана, ее уникальности, разнообразию и специфике, в контексте культурной интеграции ВШП. В данном исследовании автор анализирует творчества известных отечественных живописцев современников, и делает такой вывод: «Великий шелковый путь как индикатор взаимодействия культур, в котором актуализируются возможности генерации, аккумуляции и трансляции традиционных духовных ценностей и наследия народов региона. Факторы, влияющие на развитие и тенденции современной живописи Казахстана - это проницаемость, разнообразие и богатство культурного пространства, экспликация внутреннего и внешнего мира, аутентичность и универсальность образов казахской живописи. Художественное произведение, как генератор смыслов. Проблема диалога культур как самая актуальная проблема современного мира. История культуры – это движение из прошлого в будущее» [5].

Основная трасса Великого шелкового пути по территории Казахстана пролегла через юг страны, от границы Китая торговые караваны двигались через города Сайрам, Яссы, Отрар, Тараз, далее в Центральную Азию, Персию, на Кавказ и оттуда в Европу. Все эти города обязаны своим появлением именно торговцам, которые, преодолевая громадные казахские степи, устраивали остановки, превращавшиеся в караван-сарай, а те в свою очередь в поселения, которые со временем разрастались в города [6]. Веками Великая степь принимала странников в оазисах своих городов и поселений, которые долгожданно вехами встречались на Шелковом пути. Один из них – Туркестан (Ясы). Расположенный в Южном Казахстане, он возник еще в IV–VI веках н.э. Наибольшего расцвета город достиг в XII веке. В ту пору он был пестр и многолюден, его базары обильны, череда караванов беско-

нечна. Слава города простиралась по всему мусульманскому миру. С XVI века Ясы получает свое современное название – Туркестан [7].

Первым казахстанским художником, который всесторонне и масштабно запечатлел идеи Великого шелкового пути в своих произведениях станковой живописи является Нелли Бубе. История международной торговой трассы считается важнейшим пластом ее художественного творчества. Например, в произведении «Великий шелковый путь. Панорама-1» (2001 г.) отражены тщательно исследованные и разобранные материалы из истории и жизни кочевников. Также, в статье ученого-искусствоведа Е.И. Резниковой в продолжении данной тематики дается характеризующий анализ следующей живописи «Великий шелковый путь. Панорама-2» (2002 г.): «Номадическая тематика является составляющей частью большого цикла произведений Бубэ, посвященного Востоку, куда входят и сюжеты о ВШП с его бесконечными вереницами караванов и великолепием многолюдных восточных базаров, наполненных пряными ароматами и изобилующих яркими красками. На приглушенном золотистом фоне яркими цветовыми акцентами выделены отдельные фигуры и детали. В глубине этого светоносного пространства царственно возвышается монохромная архитектура древних восточных городов, внося ощущение их вневременности, отстраненности от всего суетного, проходящего, сиюминутного. Любая фигура в картине имеет четкий абрис, выделяющий ее на светлом фоне, словно это вложенный в оправу драгоценный камень, и связь персонажа с окружающим пространством кажется нам несколько условной» [8]. В 2020 году вниманию телезрителей были представлены две телеинтервью художника. Первое, онлайн-рубрика «Великий шелковый путь в творчестве Нэлли Бубэ» [9]. И второе, онлайн-трансляция «Вечные ценности. Нелли Бубэ» на Абай ТВ [10]. Видео материалы подготовлены были директором ГМИ РК им. А. Кастеева, заслуженным деятелем РК, доктором философских наук, профессором Г.К. Шалабаевой.

Значимые составляющие современного продвижения продуктов и услуг – это наполненные эпитетами описания, важные переговоры, международные соглашения, деловые форумы, конференции, торжественные презентации и т.д. «Но есть еще одна форма передачи информации, которая используется испокон веков – это искусство! В частности, искусство живописи. Один взгляд на картину может взбудоражить сразу все органы чувств: вплоть до ощущения запахов и мурашек по коже. Наполненные смыслом реалистичные полотна переносят нас в иное измерение, погружая в сюжет на холсте и делая участником событий. Профессиональные живописцы представляют свои творческие произведения, раскрывающие колоритную культуру, местный быт, уникальные традиции, сакральные места, древние архитектурные памятники, природные ландшафты стран ВШП» [11].

И одним из таких казахстанских художников является Есенгали Садырбаев, которого давно

вдохновляет на творчество тема Великого шелкового пути. В его произведениях присутствует красочное и достоверное описание древних городов, архитектуры культовых сооружений, караван-сараяв, базаров, традиций и обычаев тюркских племен и народов Средневековой Евразии. Многие знают, что Е. Садырбаев долгое время занимается изучением феномена ВШП, создает картины, проводит выставки, пишет аннотации, статьи, выступает с лекциями по данной теме. Он находил исторические факты и достоверные сведения в музеях, архивах, многочисленных поездках, проделал большую работу по исследованию, посетил древние города Китая, Средней Азии и Казахстана, Кавказа, Прикаспия и Поволжья, Турции. Осмотрел музеи в арабских и европейских странах, от Венеции до Парижа. Постоянно искал книгу художественного жанра о путешествиях времен расцвета ВШП, эпохи Просвещения и Ренессанса в Центральной Азии и Казахстане. Но, как говорит сам художник, оказывается такой книги нет! В связи с чем, художник сам написал художественно-исторический роман «Отрарский купец», где попытался в увлекательной и доступной форме рассказать захватывающую и интересную историю путешествий отрарского купца и бродячего поэта из Испиджаба по Великому шелковому Пути. По мнению Е. Садырбаева, благодаря тому, что за свою жизнь он прочитал много исторической и приключенческой литературы, подобной тому, о чем он пишет, умение фантазировать, придумывать сюжеты для картин помогло. В одном из интервью он делится своим взглядом к будущему поколению: «– К сожалению, я не вижу, чтобы наши школьники или среднее поколение чувствовали сопричастность с историей тех городов, того оазиса, который я описал. Идет какой-то разрыв между прошлым и настоящим. Здесь, наверное, надо более плотно заниматься и говорить, что наша древняя культура была на очень высоком уровне. Начало XI–XII веков, о котором я пишу, – это было самое просвещенное время на нашем мусульманском Востоке. Западный мир еще не был так развит, а в наших краях уже были библиотеки, духовные школы, огромные дворцы. Ремесленническая, духовная и научная жизнь били ключом! Хотелось бы, чтобы в школах эта информация давалась более подробно, снимались какие-то фильмы на эту тему, что может позитивно отразиться на самосознании нашего подрастающего поколения» [12]. Созданию любой картины Садырбаева предшествует кипучая познавательная деятельность, тесное сотрудничество с историками и археологами. Его произведения обладают не только художественной ценностью, но и носят в некоторой степени учебный характер. Неслучайно многие из них использованы в качестве иллюстраций к учебникам истории. На Великом шелковом пути стояли десятки, если не сотни оживленных городов. О них даже сложили поговорку: «Кошка если захочет, от Отрара до Сайрама по крышам городов проскокит». А ведь

это расстояние в 180 километров! Можно представить, насколько густо была заселена территория [13].

Благодаря проведенным исследованиям трех казахстанских крупнейших ученых-археологов (К. Акишев, К. Байпаков, Л. Ерзакович) такие исторически важные города, как Туркестан, Отрар, Сауран и др. были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Далее, автор многих трудов по Шелковому пути К.М. Байпаков [14] начал масштабные исследования средневековых городов Каялык, Кулан, Акыртас, городища Куйрыктобе, Сауран и Жайык. Это такие памятники археологии, которые стали знаковыми в культурном наследии Казахстана. В 2014 году в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО было включено еще восемь древних памятников Казахстана. По словам академика НАН РК К.М. Байпакова, на территории Казахского ханства существовало более 30 городов.

В память об академике коллеги П.К. Дашковский и Т.В. Савельева в своей публикации пишут следующее: «значение Великого Шелкового пути трудно переоценить. Как показывают исследования К. М. Байпакова, по нему распространялись не только товары, но и мода на художественные стили, имевшие социальный заказ, эталоны прикладного искусства, архитектуры, настенной живописи. Наличие представлений в масках в городах Отрарского оазиса доказано археологическими раскопками и находками соответствующих атрибутов в «доме артиста» в средневековом городе Кедере. Непреходящее значение Великого Шелкового пути в распространении прозелитарных религий. Именно по его трассам миссионеры «несли» свою веру в заморские страны. Из Индии через Среднюю Азию и Восточный Туркестан пришел буддизм, из Сирии, Ирана и Аравии — христианство, а затем ислам. По Великому Шелковому пути из империи Сасанидов началось распространение в Средней Азии, а затем в Китае манихейства. Старт современного процесса глобализации в определенной степени положил Шелковый путь, как справедливо отмечал К.М. Байпаков» [15].

Для Казахстана международный проект «Великий шелковый путь» — это не только трасса торговых связей, это полнокровный диалог между культурами Запада и Востока. С ним самым непосредственным образом связан ренессанс искусства, культуры и науки тюркского мира. Это основная причина неиссякаемого интереса и привлекательности туристского продукта, подкреплённая обилием культурных, исторических объектов, артефактов и памятников истории на древней караванной трассе. Мировая культура обогащена такими ценными историческими находками казахстанских учёных, как Золотой человек и наскальные рисунки в урочище Тамгалы, царскими захоронениями в Береле и местом поклонения всех тюркоязычных народов — мавзолеем Ходжа Ахмеда Яссави [16].

Вообще, заинтересованность европейской науки и общества к культурам Востока начиналось во II пол. XIX века, в связи с чем и встречаются

произведения живописи на тему ВШП у таких европейских художников, как например, в работах Ж.Л. Жерома, Ж. Ф. Бреста, Э. Фромантена, А. Пазини, Г. Гийома, Дж. Ф. Льюиса (Египет, Марокко), Т. Аллома (Индия, Китай). «Реализм и романтизм странным образом сочетались в творчестве ориенталистов XIX века. За пределами европейского общества художников, а затем и зрителей их полотна встречали особые краски и колориты Востока. Но очень часто увлеченность поисками экзотики или излишняя детализация картины заслоняла основные причины, побудившие европейскую культуру заинтересоваться Востоком — особое мировосприятие и философия. Иными словами, чудесная и, казалось бы, реалистическая по манере письма живопись оборачивалась лишь условностью и декорацией» [17].

При отборе произведений станковой живописи на тему «Великий шелковый путь» мы акцентировали внимание на отличительную сторону композиционных решений в виде таких сюжетных построений, как торговый караван, восточный базар, средневековые города, встреча послов и делегаций, привал в пути, и т.д. Тем самым, по результатам возможных нам изысканий по направлению исследования предлагаем нижеследующие произведения станковой живописи зарубежных и казахстанских художников:

Европейская живопись ВШП: Анкаркрона А. «Бедуинский караван» (Швеция, 1831-1917 гг.), Ваутерс Э. «Караван у Каира» (19 или 20 в.), Бенуэлл Дж.О. (1816–1886 гг.) «Караван на фоне пирамид и Сфинкса» (Англия), Фукс Р. «Караван в пустыне» (19 или 20 век), Уикс Э.Л. «Караван верблюдов среди пирамид. Египет», Дж.Ф. Льюис «Восточный базар», Эдвин Лорд Уикс «Караван у стены города, Марокко», Фабби Ф. «Разносчик ковров».

Российская живопись ВШП: Верещагин В.В. «Торжествуют» (1872 г.) и «Медресе Шир-Дор на площади Регистан в Самарканде» (1869-1870 гг), Брынских Б. «Базар», Гусаров В.П., Зоммер Р.К.К. «Привал каравана» (1897 г.), Тормасов В.М. «Восточный базар».

Живопись ВШП КНР: Чжан Хао «Великий шелковый путь», Чжан Хуннян «Китай. Великий Шелковый путь».

Узбекистанская живопись ВШП: Аликулов А. «Центральный базар», Мухамедов У. «Караван» (несколько вариантов, 2019 г.), Разаков С. «Возвращение каравана» (2015 г.), Абдулов И.А. «Город на Шелковом пути», Исупов А. «Базар в Самарканде» (1923 г.).

Живопись ВШП Туркменистана: Нурмурадова К. «Текинский базар», Гылычдурдыева Т. «Прибытие каравана в Караван-сарай», Гылычдурдыева Т. «Великий Шелковый путь через пустыню Каракумы», Сиразиев И. «Дорога жизни. Диптих. Насретдин» (левая часть), Сиразиев И. «Дорога жизни. Диптих. Кудук» (правая часть), Акмухамедов Ш. «Продавцы тельпеков», Маммедова Ш. «Анаусская мечеть», Гурбансахетов Б. «Старый те-

кинский базар», Ишангульев И. «Горы Циньхуанда», Овганов Б. «Восточный базар», Калугина Н. «Разноцветные ленточки на караванном пути», Аннаева А. «Кервен-баши», Мухамметгельдыев М. «Восточный базар», Мухаммедов Р. «Караван-сарай».

Казахстанская живопись ВШП: Н. Бубэ - «Великий Шелковый путь. Панорама-1» (2001 г.), «Великий Шелковый путь. Панорама-2» (2002 г.), цикл «Великий Шелковый путь. Восточный базар» (2007 г.), Е. Садырбаев - «Торговые дороги неисповедимы», «Туркестанский базар», «Продажа посуды в Таразе» (2012 г.), «Отрарский купец» (2019 г.), «Отрарский оазис» (2018 г.), «На перевале», «Натюрморт из серии тюркская культура», «ВШП в Стамбуле» (2020 г.), «Лавка древностей» (2020 г.), Ким Е. - «Восточный базар» из серии «Быт казахов XIX - нач. XX вв.» (2016 г.), «Караван» из серии «Быт казахов XIX- нач. XX вв.» (2016 г.), «Восточный базар» из серии «Быт казахов XIX - нач. XX вв.» (2017 г.), «Туркестан», из серии «Быт казахов XIX - нач. XX вв.», Кайрамбаев Ж.К. «Шелковый путь-1» (2007 г.), «Шелковый путь-2» (2009 г.), Жубаниязов О. «Ата жолы» (2007 г.), «Дорога предков» (2009 г.), Жәрдемев Н.Е. «Караван счастья», Кулбатыров Р. «Сарайшык» и «Шахар», Мүсәпір Ж. «Серия «Путь от детства к мудрости», (2020 г.), Мүсәпір Ж. «Серия «Путь от детства к мудрости» (2020 г.), Батпеннова Р. «Базар», Ведерников М. «Паломники» (2012 г.), Нуралиев Т. «Древний Тараз», Машрапов Б. «Астана. Отдых в пути» (2002 г.), Сабаев Б., Санталов В. «Древний Тараз» (1983 г.) и «Восточный город» (1983 г.), Саметов С. «Ярмарка», Альжанов С. «Ось земли – Сарайшык» (2016 г.), Даирбаев Т. - «Оазис на Шелковом пути», «Торговцы шелком из Сарайшика» (2012 г.), «Вечные соседи» (цикл казахский дух), Жорабеков С.К. «Город Яссы» (2011 г.), Кель В. «У древнего храма» (2011 г.), Хамзин Б. «По Шелковому пути караван прибыл» (2013 г.), Хамзин Б. «Сарайшык» (2013 г.), Терещенко Н. «Восточный базар» (2014 г.), Терещенко Н. «Мираж» (2011 г.), Чубуткина Ю. «Великий Шелковый путь. Подарки», (2016 г.), Бактыгерей Т. «Шелковый путь» (2002 г.), Оспанов А. «Древний город» (2019 г.), Казыгулов А. «Великий шелковый путь», Толепбаев Е. «Великий шелковый путь», Дузельханов А. «Караван. Шелковый путь» (2017 г.), Омаров А. «Түркістанға сапар» (2021 г.).

В 2021 г. в г. Алматы был выпущен альбом-монография «Великий улус – Золотая орда» (сост. Ж. Берістен) первозданный труд, объединивший творчество художников всех народов, творящих свои шедевры на территории Великого Улуса – Золотой орды [18]. И в данном альбоме-монографии также встречаются произведения, посвященные ВШП: Сабырбаев С. «Шелковый путь» (2019 г., Узбекистан), Алакунов А. «Таш-Рабат. Купцы, играющие в дарт-дикем» (2019 г., Узбекистан), Мурадов А. «Торговля в Ургенш» (2019 г., Туркменистан), Ходжакулиев М. «Шелковый путь» (2018 г., Туркменистан), Куандык М. «Сокровенный Сарайшык» (2020 г., Казахстан), Маханбетов С.О. «Древний Туркестан» (2020 г., Казахстан), Муллашев К. «На

берегу Волги» (1997 г., Казахстан), Кусайынов Е. «Великий шелковый путь» (2019 г., Казахстан), Пожарский С.П. «Город торговцев Тараз-1» и «Город торговцев Тараз-2» (2017 г., Казахстан).

В результате исследования данной статьи по теме культурного наследия Великого шелкового пути как один из современных мотивов развития станковой живописи, авторы приходят к следующему заключению. Острое стремление к познанию прошлого приводит к историческому жанру в творчестве многих художников, которые в связи с этим обращаются к археологическим артефактам, к средневековым этнографическим картинам, старым фотографиям, изучают историко-краеведческие источники, научные литературы и т.д. И многие талантливые и дальновидные отечественные художники посвящают свое творчество изучению казахской вселенной, и при необходимости национальной идентичности, совершают историческое путешествие в эпоху предков, когда существовала древняя торговая трасса ВШП. Ведь одна из причин возрождения ВШП в XXI веке является проблема диалога культур как самая актуальная проблема современного мира, так как история мировой культуры – это движение из полузабытого прошлого в созидательное светлое будущее.

Список литературы

1. Никитенко И.Н. Великий Шелковый Путь - Культурное наследие. - URL: <https://www.advantour.com/rus/silkroad/great-silk-road-nikitenko.htm> (дата обращения 18.04.2022 г.);
2. Н.А. Назарбаев. «Семь граней Великой степи». 21.11.2018 г. - URL: https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-sem-granei-velikoi-stepi (дата обращения 16.04.2022 г.);
3. Золотарева, Л.Р. Современные ориентиры в преподавании истории искусств Казахстана: «Художественная картина мира» номадов. // М.: МПГУ, журнал «Наука и школа». №6, 2010 г. С. 34-37;
4. Золотарева Л. Великий Шелковый путь – Источник творчества. КарГУ им. Е.А. Букетова // сборник матер. Межд. науч.-практ. конф. «Модель ООН – новый Шелковый путь». – Алматы: МОН РК, КазНУ им. аль-Фараби, КазНИИК, кафедра ЮНЕСКО по педагогике КазНПУ им. Абая, Программа академического влияния ООН при КазНУ им. аль-Фараби. 28.04.2017 г.;
5. Батурина О.В. «Проблема взаимодействия культур в живописи Казахстана, как отражение культурной интеграции Великого Шелкового пути» // сборник матер. Межд. науч.-практ. конф. «Модель ООН – новый Шелковый путь». – Алматы: МОН РК, КазНУ им. аль-Фараби, КазНИИК. 28.04.2017 г.;
6. Казахстан и Шелковый путь. - URL: <https://www.advantour.com/rus/silkroad/kazakhstan.htm> (дата обращения: 03.11.2021 г.);
7. Нурмуханбетов А. По Великому Шелковому пути: сокровища степной архитектуры. // журнал «Kazakhstan», №4, 2005 г. - URL:

- <http://investkz.com/journals/45/147.html> (дата обращения: 17.04.2022 г.);
8. Резникова Е. Художественный мир Нэлли Бубэ // Nomad-Kazakhstan. 2014. № 1/2 (53–54). С. 17–24.;
9. Шалабаева Г.К. «Диалоги со зрителем. Великий Шелковый путь в творчестве Нэлли Бубэ». Онлайн рубрика. - Алматы: ГМИ А. Кастеева. 01.06.2020 г., 27 мин. - URL: <https://www.youtube.com/watch?v=OQx-ugqli4> (дата обращения: 14.04.2022 г.);
10. Шалабаева Г.К. «Вечные ценности. Нелли Бубэ» онлайн-трансляция. Алматы: Абай ТВ, 30 мин. 11.09.2020 г. - URL: <https://abaitv.kz/ru/videos/111> (дата обращения: 14.04.2022 г.);
11. Кунафин Д. Художники помогут совершить путешествие по маршрутам Шелкового пути. 14.11.2018. - URL: <https://www.zakon.kz/4945888-hudozhniki-pomogut-sovershit.html> (дата обращения: 14.04.2022 г.);
12. Хегай М. Тайны Великого Шелкового пути: Восточный Ренессанс глазами художника. 21.07.2021 г. - URL: <https://www.caravan.kz/gazeta/tajjny-velikogo-shelkovogo-puti-vostochnyyj-renessans-glazami-khudozhnika-753767/> (дата обращения: 03.11.2021 г.);
13. Андреева В. Историю можно потрогать. ЦГМ РК. 08.07.2011 г. - URL: <http://www.timeout.ru/almaty/feature/23060> (дата обращения: 17.03.2022 г.);
14. Байпаков, К.М. Великий Шелковый путь на территории Казахстана. - Алматы: Адамар, 2007. - 495 с., ил.
15. Дашковский, П.К., Савельева, Т.В. Карл Молдахметович Байпаков — выдающийся ученый и организатор науки Казахстана. – Барнаул: изд. Алтайского университета, журнал «Народы и религии Евразии». №2(19). 05.06.2019. С. 154. С. 145-167.
16. Руководство по развитию экологического туризма в Казахстане / Под ред. А. Тонкобаевой. — Алматы: Общественный фонд «Азиатско-Американское партнерство, 2009 г.;
17. Фомина М.Д. Восточные мотивы в европейской живописи кон. XIX – 1-й пол. XX вв.: автореф. дис. ... канд. культурологии: 24.00.01 / Фомина Мария Дмитриевна. – Саратов, 2016 – 20 с.
18. Великий Улус – Золотая Орда: альбом-монография / сост. Ж. Берістен. – Алматы: Қазак университеті. 2021.- 282 стр.